

Algoritmo generador de secuencias de números enteros, eventualmente periódicas, con el ciclo elegible.

Miguel Cerdá Bennassar - Octubre de 2021

Resumen

Presento un algoritmo que define una función generadora de secuencias eventualmente periódicas, con los valores del ciclo elegibles y empezadas con cualquier número entero.

Palabras clave

Secuencias eventualmente periódicas, generador de secuencias, sucesiones numéricas, ciclos de las secuencias.

Descripción

Todas las secuencias generadas con esta función serán eventualmente periódicas, cuyo ciclo podremos elegir asignando un valor a m .

Sean $(k, m) \in \mathbb{Z}$, se define este algoritmo como la función $f(k)$, tal que:

$$f(k) = \begin{cases} (k-m)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de la misma paridad.} \\ (3k+1+m)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de distinta paridad.} \end{cases}$$

$\text{Dom } f(k) = (k+m) > 0$.

Para $\forall (k, m) \in \mathbb{Z}$, en un número finito de iteraciones, $k(n)=1-m$.

Propiedades

1 – Todas las sucesiones generadas serán eventualmente periódicas, de período 2, $p_1=2-m$, $p_2=1-m$.

2 - Las secuencias con el mismo valor de $k+m$, tendrán igual número de elementos y la misma distancia entre ellos, que será igual a la distancia entre los valores de m .

$$k(n)-k_1(n)=m-m_1 \iff k+m=k_1+m_1$$

Ejemplos:	$k(37)+m(28) = 65$	37, 70, 21, 46, 9, 28, 0, -14, -21, -17, -11, -2, -15, -8, -18, -23, -20, -24, -26, -27.
	$k(243)+m(-178) = 65$	243, 276, 227, 252, 215, 234, 206, 192, 185, 189, 195, 204, 191, 198, 188, 183, 186, 182, 180, 179.
	$k(65)+m(0) = 65$	65, 98, 49, 74, 37, 56, 28, 14, 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Las tres secuencias tienen 20 elementos.

3 – En todas las secuencias, la diferencia entre el primer elemento k y el último $k(n)$, es igual a $k+m-1$.

$$k - k(n) = k + m - 1$$

Matrices $M(n)$

En la primera fila, los números enteros escritos ordenadamente, con los números positivos a la derecha del cero, que representan los posibles valores de k .

En la segunda fila, los números enteros escritos ordenadamente, con los números positivos a la izquierda del cero, que representan los valores de m .

Una parte de la matriz con los valores desde -5 hasta 7 para k y desde 6 hasta -6 para m :

$$\begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \left(\begin{array}{cccccccccccccccc} \dots & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots \\ \dots & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 & -6 & \dots \end{array} \right)$$

Matriz $M(1)$, en la que $k+m=1$ en cada columna.

Una parte de la matriz con los valores desde 10 hasta 22 para k y desde 6 hasta -6 para m :

$$\begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \left(\begin{array}{cccccccccccccccc} \dots & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & \dots \\ \dots & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 & -6 & \dots \end{array} \right)$$

Matriz $M(16)$, porque en cada columna $k+m=16$.

Los elementos de las dos matrices son los mismos, pero en la matriz $M(16)$ se ha desplazado la primera fila hasta coincidir $k(16)$ con $m(0)$, para visualizar que en todas las columnas $k+m=16$.

Conjuntos $C(n)$

Todas las secuencias generadas con los valores de k y de m de cada columna de la matriz $M(n)$ tienen el mismo número de elementos y hay la misma distancia entre ellos.

Al conjunto de estas secuencias lo llamamos $C(n)$, donde $n=k+m$.

Ejemplo:

Con los valores de las columnas de la matriz $M(16)$, la función generará infinitas secuencias que formarán el conjunto $C(16)$.

$$C(16) \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ (10, 2, -2, -4, -5); \\ (11, 3, -1, -3, -4); \\ (12, 4, 0, -2, -3); \\ (13, 5, 1, -1, -2); \\ (14, 6, 2, 0, -1); \\ (15, 7, 3, 1, 0); \\ (16, 8, 4, 2, 1); \\ (17, 9, 5, 3, 2); \\ (18, 10, 6, 4, 3); \\ (19, 11, 7, 5, 4); \\ (20, 12, 8, 6, 5); \\ (21, 13, 9, 7, 6); \\ (22, 14, 10, 8, 7); \\ \dots \end{array} \right\}$$

Existen infinitos resultados para $k+m$, que formarán infinitos conjuntos $C(n)$, con las mismas propiedades.

Ejemplos

Si queremos formar una secuencia que termine en 45, asignaremos a m el valor de -44 y aplicaremos la siguiente función, de forma iterada, hasta llegar a $k(n)=1-m$:

$$f(k) = \begin{cases} (k+44)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de la misma paridad.} \\ (3k-43)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de distinta paridad.} \end{cases}$$

Porque el dominio de esta función es $(k+m) > 0 \rightarrow k \geq 45$.

Secuencia empezada con $k=74$, $m=-44$:

74, 59, 67, 79, 97, 124, 84, 64, 54, 49, 52, 48, 46, 45, 46, 45, ...

Secuencia empezada con $k=12795$, $m=-44$:

12795, 19171, 28735, 43081, 64600, 32322, 16183, 24253, 36358, 18201, 27280, 13662, 6853, 10258, 5151, 7705, 11536, 5790, 2917, 4354, 2199, 3277, 4894, 2469, 3682, 1863, 2773, 4138, 2091, 3115, 4651, 6955, 10411, 15595, 23371, 35035, 52531, 78775, 118141, 177190, 88617, 132904, 66474, 33259, 49867, 74779, 112147, 168199, 252277, 378394, 189219, 283807,

425689, 638512, 319278, 159661, 239470, 119757, 179614, 89829, 134722, 67383, 101053, 151558, 75801, 113680, 56862, 28453, 42658, 21351, 32005, 47986, 24015, 36001, 53980, 27012, 13528, 6786, 3415, 5101, 7630, 3837, 5734, 2889, 4312, 2178, 1111, 1645, 2446, 1245, 1846, 945, 1396, 720, 382, 213, 298, 171, 235, 331, 475, 691, 1015, 1501, 2230, 1137, 1684, 864, 454, 249, 352, 198, 121, 160, 102, 73, 88, 66, 55, 61, 70, 57, 64, 54, 49, 52, 48, 46, 45, 46, 45, ...

Para todo entero $k \geq 45$, la iteración bajo esta transformación, terminará en 46, 45.

Si queremos que la secuencia acabe en el número $k(n) = -100$, asignaremos a m el valor de 101 y la iteración bajo esta transformación, para todo número entero $k \geq -100$, terminará en -99, -100.

$$f(k) = \begin{cases} (k-101)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de la misma paridad.} \\ (3k+102)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de distinta paridad.} \end{cases}$$

Porque el dominio de esta función es $(k+m) > 0 \rightarrow k \geq -100$.

Secuencia empezada con $k=21, m=101$:

21, -40, -9, -55, -78, -66, -48, -21, -61, -81, -91, -96, -93, -97, -99, -100, -99, -100, ...

Secuencia empezada con $k=0, m=101$:

0, 51, -25, -63, -82, -72, -57, -79, -90, -84, -75, -88, -81, -91, -96, -93, -97, -99, -100, -99, -100, ...

Conclusión

Cualquier número entero $k \in \mathbb{Z}$ del dominio, sometido a la transformación de la función de manera iterada, acabará siempre en $k(n) = 1-m$.

Con esta función podemos determinar el número entero al que llegará cada secuencia, después de un número finito de iteraciones, en función del valor que asignemos a $m \in \mathbb{Z}$, del dominio.

La conjetura de Collatz se cumplirá para todo valor de k , porque en todos los conjuntos $C(n)$ existe una secuencia generada con el valor de $m=0$ que acabará en $k(n)=1-m$, o sea 1.

Calculador online de la función, generador de sucesiones: www.riodena.es